

Category-B

أيقونة اللغة العربية

سجل نشر
1.33

ISSN

2394-6628

معامل التأثير العربي

1.33

مجلة أيقونة اللغة العربية

مجلة أدبية محكمة دولية

أيقونة اللغة العربية

رئيس التحرير

الدكتور معراج الدين الندوي

وزارة التعليم العالي بولاية جامو وكشمير بالهند ١٩١١٠١

مجلة التلميذ

AL-Tilmeez	اسم المجله بالانجليزیه
2394-6628	ISSN
الهند	الدوله
اضفط هنا	اصدارات المجله
www.tilmeezjournal.in	
1.18	معامل التاثير لسنه 2019
1.2	معامل التاثير لسنه 2020
1.29	معامل التاثير لسنه 2021
1.31	معامل التاثير لسنه 2022

محتويات العدد

09	رئيس التحرير	كلمة العدد
11	د.أورنك زيب الأعظمي	صلوات الفعل "أقام يقيم إقامة"
22	البروفيسور فاطمة عبد الرحمن	المنصوبات في ألفية ابن معطي الجزائري
31	راشد عالم	الشعر : أغراضه و تأثيره
41	خديجة بن حشفة	تعليمية النص السردي في كتاب اللغة العربية....
51	السيد محي الدين	أسلوب تفسير الإمام الفراهي.....
62	د. جابر أمانة مبارك	حقوق المرأة المسلمة في مجال الحياة....
72	الأستاذة أسماء بوبكري	التمثلات و الصور في لغة الخطاب السردي
81	الأستاذ محمد أمين محمد	الرواية الإفريقية مترجمة
90	صحفي عمران تلابيل	أدب السيرة الذاتية باللغة العربية
99	آصفة أحمد	النظرية ليسينغ في ضوء كتاب.....
105	مارية عتيق	جهود زينب فواز في تطوير.....
112	د. عيسى القوني عمر	جمالية صور المجاز والكناية في شعر.....
127	م.شهاب أحمد سلمان	المسح على الخفين و أحكامه.....
141	يوسف آياز	محركات الترجمة وتعليم اللغة العربية(باللغة التركية)

AL-TILMEEZ

Arabic Research Journal
Of

Higher Education Department J & K Govt.

A Monthly Refereed Research Journal in Arabic Language & Literature

أسلوب تفسير الإمام الفراهي في حل مشكلات ترجمة معاني القرآن

السيد محيي الدين

مير افوداي. أوداماوادي.

سيريلانكا.

Mr. HLM. Mohideen

BT/BC/Meeravodai Al-Hidaya Maha Vidyalaya,

Meeravodai, Oddamawadi, Sri Lanka.

ملخص

رأى تاريخ العالم عملية الترجمة منذ قدوم عصره بالأمم والمجتمعات التي تنتسب إلى مختلف اللغات والثقافات. قد انتشرت العلوم اليونانية في جميع أنحاء العالم من خلال أعمال الترجمة من قبل المسلمين العرب. كان المسلمون مهتمين بالترجمة أكثر من سائر المجتمعات. والسبب الرئيسي لذلك هو حمل رسالة الإسلام إلى المجتمعات ذات اللغات الأخرى. فتمت ترجمة العديد من الأعمال الأدبية العربية إلى اللغات العالمية غير العربية. على وجه الخصوص، تمت ترجمة مصدري الإسلام القرآن والحديث. فهذه اللغات العالمية تلقت عديداً من ترجمات للقرآن الكريم حتى الآن. ولكن الترجمات للقرآن الكريم تفتقر إلى رؤية واضحة فيما يتعلق بمنهجية الترجمة وتفسير القرآن الكريم. فمن الأفضل اتباع مترجمي القرآن على غرار الأساليب التفسيرية القيمة للقرآن الكريم. فتعتني هذه الدراسة بأنه يمكن القضاء على هذه المشكلة وحلها خلال اتباع أسلوب الإمام عبد الحميد الفراهي في تفسيره لمعاني القرآن الكريم في عملية الترجمة إلى غير العربية حتى يعتمد عليه المترجم اعتماداً تاماً لأن أسلوبه كان توجيهاً ملائماً لفهم القرآن وتفهيمه وترجمته حيث كان الإمام رحمه الله مفسراً ومترجماً ومتفوقاً في علوم القرآن. ولا شك أن منهج تفسيره ومسارته وتفوقه اللغوي وجودته المعنوية، خير مثالٍ وسليم نموذجٍ على ذلك.

الكلمات المفتاحية: الترجمة، المشكلة، اللغة العربية، الإمام الفراهي، الأسلوب

مقدمة البحث:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد: فقد ضاقت الحياة على المجتمع الإسلامي في العالم بأسره. وقد غرب دينه وتدهورت ثقافته وحضارته ولكنه لم ينتبه حتى الآن. قبل العصور والأيام، كان مجتمعاً ذا حضارة وفخرومجد حتى أوى إليه جميع الحضارات وسلّمت تراثها العلمي والثقافي إليه كما فعل اليونان. بل، الآن "من الغرب الواقع أن المسلمين قد أصبحوا في الزمن الأخير في كثير من نواحي الأرض حتى في مراكز الإسلام وعواصمه حلفاء الجاهلية الأوروبية وجنوداً متطوعين لها، بل صار

بعض الشعوب والدول الإسلامية يرى في الشعوب الأوروبية التي تزعمت حركة الجاهلية منذ قرون ونفخت فيها روحاً جديدة ، وركزت أعلامها في الشرق والغرب، ناصراً للمسلمين، حامياً لدمار الإسلام المستضعف، حاملاً لرية العدل في العالم قوَّاماً بالقسط.¹

وبهذه الحالة الرهيبة، يدق جرس الحاجة الماسة وينبه الأمة الإسلامية عن لجوءها السريع إلى أصول دينها وثقافتها وتراثها العلمي، كما فعل سلفها في خير القرون. وذلك، "والواجب أن ينظر إلى تعاليم الدين وتوجيهاته، وأصوله ومقاصده، ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع، ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكماله، وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده."²

لا يتحقق هذا الهدف الإسلامي القيم إلا بتعلم وتعليم الوحي السماوي الذي قد احتواه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. "والقرآن وسيرة محمد صلى الله عليه وسلم (أي سنته) قوتان عظيمتان تستطيعان أن تشعلا في العالم الإسلامي نار الحماسة والإيمان. وتحدثا في كل وقت ثورة عظيمة على العصر الجاهلي، وتجعلا من أمة مستسلمة منخلة ناعسة، أمة فتية ملتبهة حماسة وغيره وحنقاً على الجاهلية، وسخطاً على النظم الجائرة. إن علة من علل العالم الإسلامي اليوم هو الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان بها، والارتياح إلى الأوضاع الفاسدة والتبذير الزائد في الحياة فلا يقلقه فساد ولا يزعجه انحراف ولا يهيجه منكر ولا يهيمه غير مسائل الطعام واللباس ولكن بتأثر القرآن والسيرة النبوية إن وجدا إلى القلب سبيلاً يحدث صراع بين الإيمان والنفاق واليقين والشك، وبين المنافع العاجلة والدار الآخرة، وبين راحة الجسم ونعيم القلب، وبين حياة البطولة وموت الشهادة."³

أهداف البحث:

تسعى هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التالية:

- التعرف على الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله وأساليبه في تفسير معاني القرآن الكريم.
- السعي لإظهار المشكلات في ترجمة معاني القرآن الكريم.
- توصيف منهج الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله وإثبات أساليبه في التفسير كنموذج ملائم لحلّ مشكلات ترجمة القرآن الكريم.

النتائج والمناقشة:

1. الترجمة وحاجتها في المجتمع الإسلامي

¹ أبو الحسن الندوي، 1982، ص: 282

² رسلان، (د.ت)، ص: 25-26

³ موسى، 1982، ص: 12-13 (من تصدير د. محمد يوسف موسى لكتاب "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين")

جاء في تفسير ابن كثير والبغوي أن كلمة ترجمة تستعمل في لغة العرب بمعنى التبين مطلقاً سواء اتحدت اللغة أم اختلفت. ويمكننا أن نعرّف الترجمة في هذا العرف العام بعبارة مبسطة فنقول: هي التعبير عن معنى كلام في لغة بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده.¹ لما كانت مصادر الإسلام وقوته هذه في اللغة العربية، تمسّ الحاجة الدافعة إلى الاعتناء بالأعمال الترجمية. "فإن هناك كثرة كثرة من المسلمين الذين ينتشرون في قارات العالم، ودياناتهم هي الثانية بعد النصرانية، فهذا العدد الهائل في حاجة إلى معرفة ما في الكتاب والسنة من توجيهات الدين الحنيف، ولكن أغلبيتهم لا تعرف اللغة العربية، وعلى هذا فإن الحاجة ماسة إلى ترجمة معاني القرآن الكريم ومجاميع السنة والسيرة إلى لغات العالم، حتى يتيسر لمن لا يعرف العربية الاطلاع على ما في الكتاب والسنة بواسطة هذه الترجمات. وللمسلمين في شبه القارة مجهود يشكرون عليه بصدد ترجمة معاني القرآن الكريم وكتب السنة والسيرة إلى اللغة الأردية وغيرها. وهذه الترجمات انسدت الفراغ الرهيب الذي كان يوجد في المجال الثقافي لدى المسلمين بالهند. ومما يستوجب الحمد لله تعالى أن علماء المسلمين لا يزالون في ممارسة نشاطهم في مجال الترجمة والتأليف، وبذلك يلبيون حاجة العصر. ويوجهون الجيل المعاصر إلى مبادئ وأهداف الإسلام.²

ولكن علماء هذه الأمة وأقطابها خافوا انحرافها عن مبادئها وأساسها بالاشتغال بأعمال الترجمة والابتعاد عن اللغة العربية التي إن اعتيادها "يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيراً قوياً بيناً، ويؤثر أيضاً في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشاهيرهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضاً فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب."³

ولذلك، قد أورد الشيخ الزرقاني في كتابه "مناهل العرفان" مخاوف العلماء عن أعمال ترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية في ثلاث نواحٍ: أولاً: دقته وغموضه إلى حدّ جعل علماءنا يختلفون فيه قديماً وحديثاً، وجعل مصرنا العزيزة منذ أعوام ميداناً لتطاحن الأفكار والآراء فيه منعاً وتجويزاً. ثانياً: أن كثيراً من الناس قاموا في زعمهم بنقل القرآن إلى لغات كثيرة، وترجمات متعددة، بلغت بإحصاء بعض الباحثين مائة وعشرين ترجمة، في خمس وثلاثين لغة ما بين شرقية وغربية، وتكرر طبع هذه الترجمات حتى أن الترجمة واحدة هي ترجمة جورج سيل الإنجليزي طبعت أربعاً وثلاثين مرة. ثالثاً: وقوع أغلاط فاحشة في هذه التي سمّوها ترجمات؛ وكان وجودها معولاً هداماً لبناء مجد الإسلام، ومحاولة سينة لزلزلة الوحدة الدينية

¹ الزرقاني، 1995، ص: 90-91

² ياسين، (د.ت)، ص: 4

³ ابن تيمية، 1998، ص: 527

واللغوية والاجتماعية لأمتنا الإسلامية (صانها الله).¹ وقد عدَّ الشيخ الزرقاني بعد مقولته التي سبقت أنواع المترجمين وفق أهدافهم في أعمالهم بنصه؛ "ومن هؤلاء الذين ترجموه مَنْ يحمل للإسلام عداوة ظاهرة، ومنهم مَنْ يحمل حباً له ولكنه جاهل به،"² كما نبه بأحد الأمثال العربية "وعدو عاقل خير من صديق جاهل"³

2. المشكلات في الترجمة

يقسم الدكتور محمد عناني المشكلات في الترجمة بنصه: "وتنقسم المشكلات التي أعتزم تناولها في هذا الكتاب إلى مشكلات خاصة بالألفاظ lexical ، ومشكلات خاصة بالتركيب Syntactic . وتتضمن مشكلات الألفاظ اشتقاقها (derivation, etymology) ومعانيها ودلالاتها، واختلاف ذلك من سياق إلى سياق. وتتناول مشكلة التركيب ، وهي المشكلة الكبرى ، بناء الجملة وفنّ مضاهاة التركيب في اللغتين ، وخصائص الصياغة في العربية والإنجليزية.⁴ كما يؤده تعريف وتقسيم الباحث سيف الله كمالى بأن الترجمة هي استبدال كافة مستويات نص اللغة المصدر بمادة اللغة الهدف وهي المعروفة بالترجمة الشاملة. وفي مثل هذه الترجمة يستبدل نحو اللغة المصدر بما يكافئه من نحو اللغة الهدف ومفرداتها ويستلزم هذا الاستبدال استبدالاً لوحدة اللغة المصدر الصوتية والكتابية بوحدات اللغة الهدف الصوتية والكتابية، لكنه لا يكون عادة استبدالاً بمكافئات اللغة الهدف.⁵

بينما كانت الترجمة لن تكافئ للنصوص الدينية خصوصاً للقرآن الكريم، لأنه في قمة التعبير والأسلوب وجودة المعنى وفصاحة الكلام، وهو كلام الله الذي ليس كمثله شيء، فواضح أن المترجم لا يحقق أهدافه اللغوية وغاياته المعنوية. يظهر الباحث سيف الله كمالى في دراسته "الإشكاليات اللغوية في ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الإندونيسية"، أنه لا يعني أن هذه الترجمة ناقلة ما في القرآن الكريم من بلاغتها ولتقوم الترجمة مقام الأصل العربي ولتتحمل ما يحمله النص القرآني من المعاني بمحكمها ومتشابهاتها، وتأثير بلاغتها المعجز في القلوب، فهذا النوع من الترجمة مستحيل عقلاً وشرعاً كما سبق الإشارة إليه.⁶ ولذلك قرّر في نتائج بحثه بأن فهم القرآن الكريم فهماً شاملاً سوف لا يتم بواسطة الترجمة – مهما تكون جودة ومثالية هذه الترجمة – وخير وسيلة للوصول إلى هذا الفهم الشامل هي اللغة العربية نفسها.⁷

¹ الزرقاني، 1995، ص: 88-89

² المصدر نفسه

³ المصدر نفسه

⁴ عناني، 2000م، ص: 4

⁵ Kamalie, 2011, p: 172

⁶ المصدر نفسه، ص: 188

⁷ المصدر نفسه

أما اللغة العربية فتختلف غالباً من سائر اللغات في النحو والبناء والأسلوب في المفردات ومشقاتها ودلالاتها. ولذلك توجد هناك عدة من المشكلات بخصوص الترجمة. إن من أهم المشكلات في ترجمة معاني القرآن الكريم، الصعوبات الأسلوبية التي تشار إلى أنه "في بعض الأحيان قد يلجأ صاحب النص إلى استخدام أساليب لغوية مجازية، وتعبيرات يغلب على تركيبها التعقيد أو الغموض. وهنا تتركز الصعوبة في ضرورة ادراك المعنى الأصلي الذي عناه صاحب النص."¹ مثل الكناية والاستعارة. فعلى المترجم اتباع أساليب جيدة وملائمة في مثل هذه الحالات. فكثير من الباحثين يرون أن الترجمة التفسيرية هي أفضل الطرائق لترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير العربية. "يبدو أنّ من ذهب إلى جواز ترجمة القرآن الكريم كان يتكلم عن الترجمة التفسيرية التي مدارها نقل المعنى إلى اللغات الأخرى، فهي ترجمة تفسيرية شارحة لآيات القرآن الكريم، وأنّ من قال بالمنع كان نظره منصب على الترجمة الحرفية، التي يُراعى بها المحاكاة بالنظم والترتيب لآيات القرآن الكريم، وهذا غير ممكن إطلاقاً؛ لأنّ آيات القرآن الكريم معجزة في نظمها وترتيبها وبلاغتها."² ولكن، بينما أجاز العلماء هذا النوع لتفسير معاني القرآن الكريم، قد وضعوا شروطاً مهمة يأتي تلخيصها:

1. نقل الكلام المترجم إلى اللغة الثانية بغير تقيد بالألفاظ وترتيبها وخواصها وقواعدها.
 2. أن يكون المترجم ضالماً باللغة العربية بأدائها وتراكيبها وأساليبها.
 3. أن يكون المترجم فقيهاً باللغة التي يترجم إليها من جهة ثانية.
 4. أن يعنون المترجم لها بأنها ترجمة تفسير لمعاني القرآن الكريم.
 5. أن يكون التفسير المترجم لعلماء ثقات عندهم القدرة على فهم القرآن وتوضيح معانيه.³
- مما يتضح، أن الترجمة التفسيرية هي الطريقة الأولى لترجمة معاني القرآن الكريم إلى غير العربية. فالمترجم لا بد عليه أن يفهم القرآن أولاً فهماً بليغاً وصحيحاً، عن طريق تفسير جيد ذي أسلوب ملائم كما يشير إليه العلامة الزرقاني بنصه: "أما المترجم ترجمة تفسيرية، فإنه يعتمد إلى المعنى الذي يدلّ عليه تركيب الأصل فيفهمه، ثم يصبه في قالب يؤدّيه من اللغة الأخرى، موافقاً لمراد صاحب الأصل، من غير أن يكلف نفسه عناء الوقوف عند كلّ مفرد ولا استبدال غيره به في موضعه."⁴ هذه الدراسة تعني أسلوب الإمام عبد الحميد البراهي في تفسير معاني القرآن الكريم نموذجاً ملائماً، يعتمد عليه المترجم في ترجمته لأنه كان الإمام رحمه الله مفسراً ومترجماً. وكان "قد أتقن عدّة لغاتٍ من بينها العربية والفارسية والإنكليزية والعبرية، إلى

¹ المصدر السابق، ص: 216

² الحفاجي، 2019م، (د.ص)

³ أكرم، 2018، ص: 21-22

⁴ الزرقاني، 1995، ص: 92

جانب لغته الأم الأوردية، وقد مكَّنه ذلك من التَّأليف في تلك اللُّغَات ولاسيما الأوردية والفارسية والعربية، كما مكَّنه من التَّرجمة إلى تلك اللُّغَات وعنها¹

3. الإمام عبد الحميد الفراهي وأسلوبه في التفسير

هو عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي، حميد الدين. وقد سُمي عقب ولادته بـ"حميد الدين" ولكنه رأى في هذا الاسم تمدُّحاً وتعاضلاً، فسَمَّى نفسه "عبد الحميد"، فغلب هذا الاسم على الاسم السابق.²

ولد الإمام الفراهي وترعرع في مدينة أعظم كره ونشأ في أسرة شريفة ذات علم وثقافة، ومن حسن الحظ وُفِّق التربية على يد علامة الشرق ومؤرخ الإسلام محمد شبلي النعماني. رباه العلامة شبلي تربية جيدة يضرب لها المثل. ومن توفيق الله جلَّ مجده أنه التزم بالعلامة فيض الحسن السهاري الذي صقل مواهبه فجعل هذا الكوكب شمساً يستنير بها علماء الشرق والغرب على السواء فنظريته عن نظم القرآن ومحاولته لتجديد فن البلاغة مما يفقد نظيره في خضم العلوم والفنون.³

رحل في طلب العلم إلى عدة مدن في الهند وباكستان، فسافر إلى "لكنو" مدينة العلم في الهند في ذلك الوقت وجلس في حلقة الفقيه المحدث الإمام الشيخ أبي الحسنات عبد الحي اللكنوي وأخذ الأدب العربي من إمام اللغة العربية وشاعرها المفلح في ذلك العصر الشيخ الأديب فيض الحسن ثم عرج على اللغة الإنكليزية، وهو ابن عشرين سنة، ودخل في كلية عليكرة الإسلامية، ونال بعد سنين شهادة (الليسانس) B.A. من جامعة (الله آباد)، وامتاز في الفلسفة الحديثة أخذها من الأستاذ الدكتور توماس آرنولد الأستاذ بكلية عليكرة الإسلامية يومئذ فجمع بين العلوم الدينية والعصرية.⁴

كان للإمام الفراهي جمٌّ كبير من المؤلفات والمخطوطات ومجهود رائع لا يماثله معاصروه. وقد قسم الشيخ أمين أحسن الإصلاحي آثار الفراهي إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما وفقه الله لإنجازه ونشر أكثره في حياته.

والثاني: ما كتب جملة صالحة من فصوله.

والثالث: ما لم يقدر له أن يكتب إلا بعض مباحثه أو تعليقات متفرقة حوله.⁵

وأما أسلوب الفراهي في مؤلفاته فأقول: إنه يتسم بالجرأة والثقة بالنفس في مناقشة المسائل، وهذه

¹ الرهاوي والجراج، 2019، ص: 30

² راوي، 2015، ص: 37

³ أورنك زيب الأعظمي، 2017، ص: 7

⁴ الشرجي، 2004، ص: 461

⁵ المصدر نفسه، ص: 465

صفة لا بد منها للعالم الذي يعتقد صواب قوله، لا بد له من الجرأة ونبذ التردد، ولا سيما في المسائل العلمية التي يتسع فيها مجال الأخذ والرد، ولا يستطيع طرف أن يدعي أنه قال القول الفصل فيها.¹

4. أسلوبه في التفسير

4.1. كان له أسلوب مستقل في التفسير

"ابتكر العلامة الفراهي منهجا جديدا وأسلوبا فريدا في نظام القرآن وعمل على تطويره وتعميقه حتى جعله فنا مستقلا، قائما على أصول راسخة وقواعد واضحة، استنبط من أساليب القرآن وقواعد اللسان. وجاء في تقريره لم يمتد إليه أحد من السابقين مما يفتح للمتدبرين في كتاب الله بابا عظيما لفهم أسرارهِ وبلاغته، ويسهل عليهم الانتفاع به علما وعملا."²

وقد أورد د. عرفات ظفر الأعظمي في مقالة له عن الإمام ثناء واعتراف العلماء به وأسلوبه بنصه: "اعترف الشيخ الدريا آبادي بعلم الفراهي وفضله وخدمته في علوم القرآن بالكلمات التالية: كان العلامة حميد الدين الفراهي إماما للعلوم القرآنية في هذا العصر، وكان يحتل مكانة مرموقة في مجال تفسير القرآن بين العلماء المعاصرين والمتأخرين، وينبغي أن نعتزف بأنه اكتشف أصولا جديدة لتفسير القرآن في تاريخ الأمة ومن أهمها وأكبرها فلسفته لنظم القرآن"³

اتبع الإمام الفراهي أسلوباً مستقلاً حيث قسم عناوينه في تفسيره إلى سبعة عناوين:

1. المقدمة: في أمور كلية من عمود السورة ومطالبيها، ومواقع نزولها، ووجه خطاياها، وترتيب أجزاءها.
2. الكلم: في معنى الكلمة ومادتها وصورتها، والاستدلال فيه بالقرآن وكلام العرب.
3. النحو: في تأليف الكلمة، والاستدلال فيه بالنظائر وحسن التأويل.
4. البلاغة: في دلالة الأساليب على معان تناسب المحل.
5. التأويل: في حمل الكلام على مراده حسب المحل، وفي ذلك معظم الاستدلال بالقرآن وكلام العرب.
6. التدبر: في ذكر المبادئ والنتائج، أي اقتضاء النص وإشارته، والاستدلال فيه بصريح العقل وكتاب الله.

7. النظم: في بيان موقع جملة من الكلام، ورباط بعضها ببعض.⁴

4.2. أسلوبه في نظام القرآن:

"الحق أن تفسير القرآن بالقرآن هو الأصل الأصيل عند الإمام الفراهي. لم يقصد العلامة الفراهي من

¹ راوي، 2015، ص: 52

² معراج الندوي، 2018، (د.ص)

³ ظفر الأعظمي، 2017، ص: 97

⁴ راوي، 2015، ص: 74

خلال مؤلفاته الاكثار من التأليف وإنما الهدف من مؤلفاته هو تقديم الجديد إذا أتت الفكرة ثمارها واستوت على ساقها. إن معرفة النظام والربط عند الفراهي نصف القرآن، فمن فاته النظام والربط فإنه فاته شيء كثير من فهم القرآن.¹

لا تخفى على كل من له رؤية ونظر في ترجمة معاني القرآن، أهمية فهم نظام القرآن حتى يسهل عليه ترجمانها بأصح الوجوه. وقد عدّ د. محمد فريد راوي تسع مزايا في فهم نظام القرآن ومن أهمها أربع مزايا، قد اقتبسها من "دلائل النظام للإمام الفراهي؛

1. التأمل في النظام يرشد إلى فحوى الكلام وملابسته، والذي يغفل عنه يتعذر عليه العثور على ما ترمي إليه تلك الآيات.

2. النظام هو الدليل في صحيح التأويل إذا اشتبهت الوجوه وكثرت الاحتمالات.

3. النظام مفتاح لكثير من كنوز القرآن وحكمه، كما أنه سرّ من أسرار إعجازه، فإنه هو الذي جعل القرآن بحراً لا يسير غوره ولا ينفد كنزه.

4. النظام يفتح العيون على وجوه البلاغة في القرآن، لكن الذي لا يهتم به يتعذر عليه أن يتذوق بلاغة القرآن، أو يدرك ميزته التي أعجزت فرسان الكلام.²

إن الإمام الفراهي ركز في تفسيره على جانب مهم من التفسير وهو مراعاة النظم ويقصد به الوحدة الموضوعية للسورة، إذ كل سورة لها موضوع معين يسميه عمود السورة تدور عليه بأجزائها المترابطة فيما بينها ترابطاً معنوياً محكماً، ويرى الفراهي أن المناسبة غير النظام، فإن التناسب بين الآيات بعضها مع بعض لا يكشف عن كون الكلام شيئاً واحداً مستقلاً بنفسه، وطالب التناسب ربما يقنع بمناسبة ما، فربما يغفل عن المناسبة التي ينتظم بها الكلام، فيصير شيئاً واحداً، وربما يطلب المناسبة بين الآيات المتجاورة مع عدم اتصالها، فإن الآية التالية ربما تكون متصلة بالتي قبلها على بعد منها، فإن عدم الاتصال بين آيات متجاورة يوجد كثيراً، ومنها ما ترى فيه اقتضاباً بيناً، وذلك إذا كانت الآية أو جملة من الآيات متصلة بالتي على بعد منها³

4.3. أسلوب التفسير بالمأثور

ويتلخص منهج الإمام الفراهي في تفسيره في النقاط الآتية:

١ تفسير القرآن بالقرآن (وهو الأصل).

٢ تفسير القرآن بالسنة (وهو محبب إلى قلبه).

¹ معراج الندوي، 2018، (د.ص)

² راوي، 2015، ص: 70

³ الشريجي، 2004، ص: 271

٣ فإن لم يجد رجوع إلى أقوال الصحابة ، فإنهم أدري بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال.¹
قد جعل الإمام الفراهي القرآن الكريم أصلاً في تفسيره، واعتبر المصادر الأخبارية الأخرى فرعية وتبعية لا
يستعملها إلا لتأييد ما ثبت بالقرآن وقد عدّ الإمام الفراهي في هذه المصادر الثانوية ما يلي:

أ. الأحاديث النبوية

ب. الأحوال الموثوق بها والمتفق عليها للأمام الماضية.

ت. الكتب السماوية الأخرى.

وإضافة إلى هذه المصادر الأخبارية تناول الإمام الفراهي مجموعة من المصادر اللغوية كما بين مراتبها
من حيث القوة والضعف وكيفية استعمالها ومحلها والشروط الواجب توافرها لاستعمال هذه المصادر في
تفسير كتاب الله، ومنها كتب اللغة وأشعار العرب وعلوم البلاغة وعلم الأصول والمنطق والقافية وغيرها.²

4.4. أسلوبه اللبلاغي

كان في نفسه شاعرًا مطبوعًا، فإذا جاشت فيه عاطفة شديدة، وهجمت عليه، فهو إذن يقرض، وهو إذ
كان ماهراً باللسان الذي أنزل فيه القرآن وبارعاً فيه، فيقرض على منوال الجاهليين، وينشد على سبك
فصحائهم. إن شعره كان جيد السبك، رائق الأسلوب، بديع الخيال، قوي المنطق، يمتاز بقليل الحشو. إنك
تجد في شعره ما لا تجد في غيره من جزالة اللفظ ورشاقة الأسلوب؛ قد جاء نظمه سهلاً خفيفاً، يطمع السامع
أن يأتي بمثله، لكنه إذا حاول عجز. إنه قد أوتي بقريضه للغة العربية دقةً في التركيب، ورقةً في الأداء، وجمالاً
في الأسلوب، وحسناً في الخيال، ورونقاً في البيان وطلاوةً في المعنى.³ هذه الموهبة النادرة التي من الله تعالى بها
الإمام الفراهي يحث "كان يفضل الإيجاز في حديثه ولا يحب الإسهاب والتفصيل فما نجده في رسالته الوجيزة
للغاية يمكن لنا أن ننشره في مجلدات كبار فلقد قمت بتحقيق إحدى رسائله "أساليب القرآن" في ثلاثة
مجلدات ضخام بينما هذه الرسالة لا يتجاوز رقم صفحاتها سبعين صفحة. ومن هنا يمكن لكم تقدير مدى
حبّه للإيجاز.⁴

خاتمة البحث

يتضح مما درسنا أن القرآن الكريم مصدر الإسلام الأول والوحي الإلهي الذي فيه الهداية والرشد
للإنسانية جمعاء كما أن ترجمته عمل خيري فذ في سبيل الدعوة وطريق مهمّ لحمل الرسالة الإسلامية إلى
أبعاد المعمورة. هناك عدة من المشكلات في الترجمة بحيث أنها ليست بعمل يسير يمكن الجميع بقيامه. ولكنه

¹ المصدر نفسه، ص: 473

² أبو ذر مثنى، 2017، ص: 152

³ الرهاوي والجراج، 2019، ص: 9

⁴ أورنك زيب الأعظمي، 2016، (د.ص)

معتمد على الأصول والقواعد. فهذه الصعوبات في الترجمة عامة للنصوص الدينية ومنها الآيات القرآنية. وهي أيضاً تحتوي بعض المشكلات الخاصة في ترجمتها. فيجب اتباع مترجمي القرآن على غرار أحد الأساليب التفسيرية القيمة للقرآن الكريم. فتوصلت هذه الدراسة إلى أنه يمكن القضاء على هذه المشكلة وحلها خلال اتباع أسلوب الإمام عبد الحميد البراهي في تفسيره لمعاني القرآن الكريم، في عملية الترجمة نموذجاً حتى يعتمد عليه المترجم اعتماداً تاماً لأن أسلوبه كان توجيهاً ملائماً لفهم القرآن وتفهيمه وترجمته حيث كان الإمام رحمه الله مفسراً ومترجماً ومتفوقاً في علوم القرآن. ولا شك أن منهج تفسيره ومساژه وتفوقه اللغوي وجودته المعنوية، خير مثال وسليم نموذج على ذلك كما يوصي هذا البحث ضرورة الاهتمام بمؤلفات الإمام الفراهي وإدخالها في المقررات التعليمية حيث يدرس في المدارس والكليات والجامعات لكي تتطور اللغة العربية وآدابها وفنونها.

المصادر والمراجع

1. ابن تيمية. اقتضاء الصراط المستقيم. الرياض: دار إشبيلية للنشر والتوزيع. 1998م.
2. أبو الحسن الندوي. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ الكويت: دار القلم. 1986م.
3. أكرم، تاشفين. ترجمة معاني القرآن الكريم - تعريفها، وحكمها. مجلة القسم العربي. لاهور- باكستان: جامعة بنجاب. العدد الخامس والعشرون، 2018 م.
4. أورتك زيب الأعظمي. "الافتتاحية". مجلة الهند. المجلد: 6 والأعداد: 1-6. بنغال الغربية: مولانا آزاد أنيديل إيجوكيشنال ترست، بولفور. 2017م.
5. الخفاجي. حكمت عبید، ترجمة القرآن الكريم عند المستشرقين السويديين. شبكة جامعة بابل. 2019م http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/service_showrest.aspx?fid=19&pubid=18949
6. د. أبو ذرمتين. "منهج عبد الحميد الفراهي في دراسة القرآن الكريم"، مجلة الهند، المجلد: 6 والأعداد: 1-6، بنغال الغربية: مولانا آزاد أنيديل إيجوكيشنال ترست، بولفور. 2017م.
7. د. أورتك زيب الأعظمي. "الإمام عبد الحميد الفراهي وكتابه جمهرة البلاغة". الألوكة. 2016م. <https://www.alukah.net/sharia/0/110803/#ixzz75mGfCKew>
8. د. ظفر الأعظمي. "الإمام عبد الحميد الفراهي كما يراه العلماء الهنود والفضلاء العرب". مجلة الهند، المجلد: 6 والأعداد: 1-6. بنغال الغربية: مولانا آزاد أنيديل إيجوكيشنال ترست، بولفور. 2017م.
9. د. معراج الندوي. معراج أحمد. العلامة حميد الدين الفراهي وأسهماته في علوم القرآن. نقيب الهند - مجلة فصلية أدبية ثقافية علمية. (April-June 2018)، <https://naqeebulhind.hdc.in/category/april-june-2018>

10. رسلان. محمد بن سعيد. حاجتنا إلى الدين الرشيد ومحاسبة النفسز-<https://www.noor-book.com>
11. الرها. محمد خالد والجراج، عامر خليل. شعر الإمام عبيد الحميد الفراهي. تركيا: دار سنابل للتحقيق والطباعة والنشر. 2019م.
12. راوي، محمد فريد. الإمام عبد الحميد الفراهي وجهوده في التفسير وعلوم القرآن. ماليزيا: دار الشاكر. 2015م.
13. الزرقاني. محمد عبد العظيم. مناهل العرفان في علوم القرآن. بيروت: دار الكتاب العربي. 1995م.
14. الشُّرَيْجِي. محمد يوسف. الإمام عبد الحميد الفراهي ومنهجه في تفسيره "نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان". مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية – المجلد ٢٠ - العدد الثاني- ٢٠. 2004م.
15. عناني. الدكتور محمد. فنّ الترجمة. لونغمان: الشركة المصرية العالمية للنشر. 2000م.
16. موسى. محمد يوسف. "كلمة تصدير". ماذا خسّر العالم بانحطاط المسلمين؟ للإمام أبي الحسن الندوي. الكويت: دار القلم. 1982م.
17. ياسين. مقتدى حسين بن محمد. ضوابط الترجمة الصحيحة لنصوص السنة والسيره. مكتبة النور الخيرية.

<http://www.noorsa.net/file.php?f=33681>

18. Kamalie. Saifullah. Al-Isykaliyyat al-Lughawiyyah fi Tarjamah. Jumal TSAQAFAH. Vol. 7, No. 1, April 2011.
19. Razick AM. & Fainas ACF (2015), The Problems Faced By Sri Lankan Translators From Arabic Language Into Tamil Language. Sri Lanka: Proseeding of 5th International Symposium. SEUSL. 2015.
20. Tschacher. Torsten. Extraordinary translations' and 'loathsome commentaries': Quranic translation and the politics of the Tamil language, c. 1880–1950, RELIGION 2019, VOL. 49, NO. 3, 458–480, 2019.
- <https://doi.org/10.1080/0048721X.2019.1622835>